

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**ISSN 2181-7367
E-ISSN 2181-1172**

**GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI**

**ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**BULLETIN
OF GULISTAN STATE UNIVERSITY**

Gumanitar - ijtimoiy fanlar seriyasi

Jurnal 2001-yil sentabr oyidan chiqa boshlagan.
Bir yilda 4 marta chop etiladi.

2024 / 4 (113)

“Universitet” nashriyoti,
Guliston – 2024

Muassis: Guliston davlat universiteti

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir:

Xodjiyev Muxsin Tadjiyevich, t.f.d., prof.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karshibayev Hazratkul Kilichevich, b.f.d., prof.

Mas'ul kotib:

Toshtemirov Doniyor Eshbayevich, p.f.n., dots.

Gumanitar - ijtimoiy fanlar seriyasi (pedagogika, filologiya, ijtimoiy fanlar) bo'yicha:

Pedagogika

Muslimov Narzulla Alixanovich - p.f.d., prof.

(TDPU)

Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich - p.f.d., prof.

(GulDU)

Raximov Atanazar Karimovich - p.f.d., prof.

(CHDPU)

Abdulkarimov Habibullo Abdulkarimovich - p.f.n.,

dots. (GulDU)

Kudratov Kozim Karimovich – p.f.f.d., dots.

(TDPU)

Filologiya

Samigova Xushnuda Botirovna – f.f.d. (O'zDJTU)

Sharipov Fazliddin Galiyevich – f.f.d., prof.

(GulDU)

Norimova Guljahon Abdig'aniyeva – p.f.f.d., dots.

(GulDU)

Ijtimoiy fanlar

G'ulomov Saidahrur Saidahmedovich - O'z.FA

akademigi, i.f.d., prof. (O'z.FA)

Oblomurodov Naim Xalimovich – t.f.d., prof.

(TMI)

Mahmudov Ravshanbek Jalilovich – f.f.n., prof.

(GulDU)

Alishev Timirxan Bulatovich – s.f.n., dots.

(KFU, Rossiya)

Zikriyayev Zokir Mamirovich – i.f.f.d., dots.

(GulDU)

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 25.06.2020 yilda 1078-sonli guvohnoma bilan qayta ro'yxatdan o'tgan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistr va bakalavrlar hamda xalq xo'jaligining turli sohasida faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarga mo'ljallangan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2013-yil 30-dekabrda 201/3-sonli qarori bilan **Biologiya fanlari** bo'yicha, 2021-yil 30-aprelda 296/5-sonli qarori bilan **Kimyo fanlari** va **Filologiya fanlari** bo'yicha, 2022-yil 28-fevralda 312/6-sonli qarori bilan **Pedagogika fanlari** va **Psixologiya fanlari** bo'yicha fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar e'lon qilinishi lozim bo'lgan respublika ilmiy jurnallari ro'yxatiga kiritilgan.

ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вестник предназначен для профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, старших научных сотрудников исследователей, соискателей, магистров и бакалавров, а также специалистов разных отраслей народного хозяйства.

BULLETIN OF GULISTAN STATE UNIVERSITY

The bulletin is intended for the faculty of the higher and specialized secondary educational institutions, senior research associates, researchers, competitors, masters and bachelors, and also experts of national economy.

Tahririyat manzili:

120100, Guliston shahri, 4-mavze,
Guliston davlat universiteti, Bosh bino,
4-qavat, 423-xona.

Tel.: (67) 2253801, (67) 2250275

Faks: (67) 2254042

Web site: www.guldu.uz

E-mail: guldu-vestnik@umail.uz

© "Universitet" nashriyoti, 2024.

ushbu uslubning o'ziga xosligini belgiladi. O'zbek aholisining ko'pchilik qismi azaldan yarim ko'chmanchi hayot kechirib, asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanganligi sababli aynan, shu jarayonlarga bog'liq baxshilar tomonidan ko'ylangan xalq qo'shiqlari salmoqli o'rin tutadi.

2. Mintaqada o'ziga xos an'analarga ega bo'lgan dostonchilik maktablari shakllangan. Ayniqsa Bulung'ur, Narpay, Qo'rg'on, Xorazm, Shahrisabz, IHerobod kabi yirik dostonchilik maktablari mashhur bo'lgan. Ular repertuarlari, uslubi, ma'lum ijod tamoyili va ijro usullariga ko'ra bir-biridan ajralib turgan.

3. Bulung'ur dostonchilik maktabi "Alpomish" dostonini kuylash mahorati bilan ajralib turgan, bu erga boshqa baxshilar kelib o'z mahoratlarini oshirganlar.

4. Samarqand dostonchiligida hajm jihatidan katta dostonlar – nasrdan va epik she'rlardan iborat bo'ladi. Xorazm dostonchiligida dostonlar nasriy parchalardan va lirik she'rlardan iborat bo'ladi. Bu dostonlarning hajmi katta bo'lmaydi. Namanganda ham dostonlarning hajmi kichik, ammo ularning matnlari Samarqand dostonchiligi kabi nasrdan va epik she'riy parchalardan tashkil topadi.

5. Po'ltkan shoir o'zining ustozidan Qo'rg'on dostonchilik maktabiga xos usullarni mukammal o'zlashtirgani uchun butun ijodi davomida yoshlarni ajdodlarimiz qadriyatlariga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat bilan qaradi. Ayniqsa, "Go'ro'g'lining tug'ilishi" u yoddan bilgan 70 ta doston orasida o'zining voqealarni aniq ifodalashi, tilining soddaligi, qadimgi odatlarni ulug'lab tasvirlashiga ko'ra juda ibratlidir.

6. Nurmon shoir va Namoz o'rtasidagi uchrashuvlardan biri Xayronshayxdagi sayilgoxda bo'lib o'tganligi to'g'risida bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboev "Qasoskorning oltin boshi" asarida yoritilgan.

7. Qadim zamonlardan o'z elining turmush tarzi ular xayotida uchrayotgan adolatsizlik, yovuzlikka nisbatan nafrat, shuningdek, elning baxt-saodati, orzu-istagi, ishqiga sodiqlik va vafo ramzlari, Vatan himoyasida shahid bo'lgan vatanparvarlarga aytilgan marsiyalar orqali baxshi shoirlarning so'z javohirlari aks ettirilgandir, o'zbek xalq og'zaki ijodi namoyondalari: Ergash Jumanbulbul, Fozil Yo'ldosh, Pulkan shoir, Islom shoir, Bekmurod Jo'rayov o'g'li kabi elning sevikli dostonchilarining faoliyati tahsinga sazovordir.

8. O'zbek dostonchiligida xalq episi namunalarini, mazkur san'at turini oliy darajada ijro etgan baxshilar juda ko'p bo'lgan. O'nlab ulkan san'atkorlar asrlar davomida asl farzandlar tomonidan yaratib kelingan dostonlarni mehr bilan aytib mahalliy aholi o'rtasida shuhrat topdilar. Ularni san'at muxlislari baxshi, shoir nomlari bilan e'zozladilar. Alohida mahoratli baxshilar ismi nomiga bulbul so'zi qo'shib talaffuz qilindi. Ammo baxshilar kuylagan dostonlarga bir oz diqqat bilan nazar tashlasak, ularning har birida o'ziga xos yo'nalish, so'z tanlash, kuy ijro etish usuli borligini sezamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. PK-4038-sonli qarori (2018-yil, 28-noyabr).
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: "O'zbekiston", 2017.-488 b.
3. Alaviya M. "O'zbek xalq marosim qo'shiqlari" – T.: Fan, 1974.
4. Zarofov X. T. K izucheniya uzbekskogo narodnogo eposa. G'G'Voprosov, 1960.;
5. Yormatov I. Folklorizmlarning tipologik xususiyatlari. G'G' O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1982. № 2.
6. Baxshi. O'zbekiston Milliy Entsiklopediyasi 1-4.Tomlar.
7. Qayumov O. Chet el adabiyoti tarixi. –Toshkent:O'qituvchi, 1973.
8. Razzoqov H. Mirzaev T. Sobirov O., Imomov K. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi.T.,1980.

Muallif:

Annakulova Dildora Baymurotovna - Guliston davlat universiteti tadqiqotchisi.

УДК: 811.512.133-1

ANALYSIS OF SOFTWARE TOOLS IN TEACHING THE SCIENCE OF COMPUTER NETWORKS

КОМПЬУТЕР ТАРМОQLARI FANINI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALAR TAHLILI

АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Irmuxamedova Navruza Abdullajonovna

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze.

E-mail: irmavroza@mail.com

Abstract. This article aims to analyze the didactic possibilities of using modern software tools in teaching the science of computer networks. The possibilities of increasing the interactivity of the educational process, visually explaining complex concepts, and forming students' practical skills with the help of software tools have been explored. At the same time, the effectiveness of technological tools and their use methods are also covered. This work offers methodological approaches that serve to improve the quality of education.

Keywords: Computer networks, teaching methodology, software tools, innovative technologies, didactic analysis, educational process, educational effectiveness, simulation programs, visualization tools, interactive education, practical skills, digital education

Аннотация. Целью данной статьи является анализ дидактических возможностей использования современных программных средств при преподавании дисциплины "Компьютерные сети". Исследованы возможности повышения интерактивности учебного процесса, наглядного объяснения сложных понятий и формирования практических навыков учащихся с помощью программных средств. При этом, также освещается эффективность технологических инструментов и методов их использования. В работе предложены методические подходы, которые служат повышению качества образования.

Ключевые слова: Компьютерные сети, методика обучения, программные средства, инновационные технологии, дидактический анализ, образовательный процесс, эффективность обучения, симуляционные программы, средства визуализации, интерактивное обучение, практические навыки, цифровое образование

Kirish. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida ta'lim sohasida muhim ustuvorliklar belgilab berilgan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish, yoshlarni intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega va Vatanga sodiq shaxslar sifatida tarbiyalash muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu strategiya mamlakatda ta'lim tizimini jahon andozalariga mos ravishda takomillashtirishga, yoshlar kasbiy tayyorgarligini oshirishga va ularni kelajakdagi raqobatbardosh jamiyat a'zolari sifatida tarbiyalashga qaratilgan [1,2].

Kompyuter tarmoqlarida texnik qurilmalar tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatish, qabul qilish va boshqarish uchun ishlatiladi. Ushbu texnik qurilmalar tarmoqning asosiy infratuzilmasini tashkil etadi. Ushbu tadqiqotlar [4,5,6] va tadqiqot mualliflari tomonidan taqdim etilgan ilmiy amaliy tadqiqotlarda quyida keltirilgan qurilmalardan foydalanilganligi va kerakli natijalar olinganligi o'z tadbiriqini topgan. Kompyuter tarmoqlari – bu ikki yoki undan ortiq qurilmalar (kompyuterlar, serverlar, printerlar, telefonlar va boshqalar) o'rtasida ma'lumotlarni almashish va resurslardan foydalanish uchun o'rnatilgan ulanish tizimi hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqotning obyekti sifatida oliy ta'lim muassasalari "60610500 – Kompyuter injiniringi bakalavriat ta'lim yo'nalishida "Kompyuter tarmoqlari" fanini o'qitish jarayoni belgilanib, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari jalb etildi. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tavsiflash va funksional tahlil usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Kompyuter tarmoqlari va aloqa turlarining afzalliklaridan biri simli aloqa odatda tez va barqaror hisoblanadi, ammo simsiz aloqa moslashuvchan va oson qo'llaniladi. Simli tarmoqlar ko'proq xavfsiz hisoblanadi, ammo simsiz tarmoqlarda xavfsizlik masalalari keng qo'llaniladigan shifrlash protokollari bilan hal qilinadi. To'r topologiyasi ko'p aloqa yo'llariga ega bo'lib, ishonchli aloqa imkoniyatini ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar kompyuter tarmoqlarini samarali loyihalash va ulardan foydalanishda yordam beradi.

Bu texnik qurilmalar tarmoqlarni samarali boshqarish, ma'lumotlarni xavfsiz va tezkor uzatish uchun ishlatiladi. Tarmoq hajmi va tuzilishiga qarab, turli xil qurilmalar tanlanadi va ulardan foydalaniladi. Tarmoq turlari juda ko'p va har biri o'ziga xos ishlash tamoyillari va foydalanish sohasiga ega. Quyida ba'zi asosiy tarmoq turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan: M2M (Machine to Machine). mashinalar o'rtasida avtomatik ravishda ma'lumot almashinishni anglatadi. Ushbu tarmoq texnologiyalari ko'pincha IoT (Internet of Things) dasturlarida qo'llaniladi va sanoat, transport, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda ham ishlatiladi. P2P (Peer to Peer). Tarmoq arxitekturasi foydalanuvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishni ta'minlaydi va ko'pincha fayl almashinuvi, ma'lumotlarni saqlash va muloqotda ishlatiladi.

Taktik internet (Tactile Internet). Real vaqt rejimida masofaviy interaktivlikni ta'minlab beradi. Asosan ilovalarda, masalan, telemeditsina, masofadan boshqarish va robototexnika sohasida qo'llaniladi. D2D (Device to Device). Qurilmalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot almashinishni ta'minlaydi. Ushbu tarmoq aloqasi mobil telefonlar, smart qurilmalar va boshqa elektron qurilmalar o'rtasida tezkor va samarali aloqa o'rnatishga yordam beradi. H2D (Human to Device). Insonlar va qurilmalar o'rtasida o'zaro aloqani anglatadi. Asosan smart qurilmalar va IoT ekotizimlarida ishlatiladi, foydalanuvchilarga qurilmalar bilan oson va intuitiv muloqot qilish imkonini beradi.

Cisco Packet Tracer - Cisco tomonidan ishlab chiqilgan simulyatsiya dasturi bo'lib, tarmoq muhandisligi va tarmoq dizayni uchun mo'ljallangan bo'lib, foydalanuvchilarga tarmoq qurilmalarini yaratish, sozlash va tahlil qilish imkonini beradi. AnyLogic — murakkab tizimlarni simulyatsiya qilish uchun mo'ljallangan professional dasturiy vosita hisoblanib, simulyatsiya, tizimlar dinamikasi va diskret hodisalar simulyatsiyasini birlashtiradi, bu esa uni ko'p sohalarda keng qo'llash imkonini beradi. GNS3 (Graphical Network Simulator tarmoq simulyatsiyasi uchun mo'ljallangan ochiq manba dasturi bo'lib, professional darajada tarmoq muhandisligi va dizayni uchun ishlatiladi, asosan Cisco va boshqa tarmoq qurilmalarini simulyatsiya qilishga qaratilgan. NS-3 (Network Simulator 3) tarmoq simulyatsiyasi uchun mo'ljallangan ochiq manba dasturi bo'lib, asosan akademik tadqiqotlar va yangi tarmoq protokollarini tahlil qilish uchun ishlatiladi [7,8].

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2024. № 4 ***

Quyidagi 1-jadvalda simulyatorlarning imkoniyatlari tahlili keltirilgan.

1-jadval

Simulyator imkoniyatlarini solishtirish tahlil jadvali

№	Imkoniyatlar	AnyLogic	Cisco Packet Tracer	GNS3	NS-3
1	Foydalanuvchi interfeysi	Yaxshi	Oson	O'rtacha	Matnli
2	Integratsiya imkoniyatlari	keng	Cheklangan	keng	Cheklangan
3	3D modellash	+	-	-	-
4	Bulutli hisoblash integratsiyasi	+	-	+	-
5	Qo'llab-quvvatlanadigan tarmoqlar (simli, simsiz)	+	+	+	+
6	Real vaqt rejimi	+	+	+	-
7	Qo'llab-quvvatlash	+	-	+	+
8	Dokumentatsiya va qo'llanmalar	+	-	-	+
9	Tarmoq topologiyalarining murakkabligi	+	-	+	-
10	Tadqiqot imkoniyatlari	+	-	+	+

Ushbu dasturlar o'zlarining xususiyatlariga ko'ra har xil foydalanish sohalarida qo'llanilishi mumkin va har birining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida talaba asosiy obyektga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarining bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'limning talabi talabalarga imkon qadar ko'proq bilim berish emas, balki ularni o'z-o'zidan o'rganishga, nafaqat bilishga, balki olingan ma'lumotlar bilan ishlay olishga o'rgatishdir. Pedagogik innovatsiyalar ikkita asosiy yondashuvga asoslanadi: Talabaga yo'naltirilgan yondashuv o'quv jarayonini har bir talaba shaxsiga yo'naltirishni nazarda tutadi. Zamonaviy pedagogika har bir talabaning o'ziga xos tajribasi va xarakterini hisobga olishi, uning individualligi va iste'dodini rivojlantirishi kerak. Ushbu yondashuvni amalga oshirish tanlov tamoyillariga tayanishni o'z ichiga oladi (talabalar o'zlari xohlagan sohalarni tanlashlari mumkin), ishonch (o'qituvchilar tomonidan avtoritar bosimning yo'qligi), ijodkorlik va muvaffaqiyat, sub'ektivlik, individuallik;

Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar pedagogik texnologiyalar: pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirishi; o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi; talabalar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi; talabalarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi; talabalarining o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi; pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarning ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Innovatsiya (inglizcha innovation) yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, yani pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchining birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi; talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini taminlashi; talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi; pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Talabalarining fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin

ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi. [9]

Pedagogikada ya'ni ta'lim berish jarayonida o'qitish texnologiyalari bilan birga ta'limiy texnologiyalar xam o'rin olgan. Ta'limiy texnologiyalar mazmun-axborot aspektini bildirsa, o'qitish texnologiyasi jarayonga aloqador deb xisoblanadi, ya'ni ular orasida xali xam aniq farqlar belgilanmagan. Pedagogik texnologiya talabalarning tayyorgarlik darajasiga, ularning axborotlar bilan tanishganlik va amaliy tayyorgarligiga moslangan bo'lishi lozim. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim texnologiyalarining ilmiy asoslarini ishlab chiqish, pedagogik innovatsiyalar, mualliflik maktablari va yangi texnologiyalarni eksperiment kilish bilan bog'liqdir. Bu tajribalar muayyan tizimni ishlab chiqish va umumlashtirishni talab etadi. Shu innovatsion texnologiyalar asosida sekin asta pedagogikaning ya'ni o'qitish tizimining ham yangidan yangi turlari vujudga kelmoqda. [10]

Xulosa. Kompyuter tarmoqlari fanini o'qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish o'quv jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Simulyatsiya va vizualizatsiya vositalari murakkab tushunchalarni talabalarga osonroq tushuntirishga yordam beradi, shuningdek, amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish nafaqat interaktivlikni oshiradi, balki talabalarning bilim olish motivatsiyasini ham kuchaytiradi. Bu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish va yangi pedagogik usullarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637-son, Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. -Toshkent. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, "PF-5847-son 2019-yil 9-oktabr. -Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4545884>
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent. «O'zbekiston», NMIU, 2017. – 488 b.
4. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, Fourth Edition. Publisher; Prentice Hall, 2011.
5. Musayev M.M. "Kompyuter tizimlari va tarmoqlari". Toshkent.: "Aloqachi" nashriyoti, –Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma.2013. 394 bet.
6. Djumanov J.X., Miryusupov Z.Z. Kompyuter tarmoqlari: O'quv qo'llanma, Muhammad Al-Xorazmiy nom. TATU. - T. : Aloqachi, 2020. - 144 b.
7. Абдурашидова К.Т., Ирмухамедова Н.А., Ботиров С.Р. "Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине Компьютерные сети". -Ташкент, ТУИТ, 2022. 116 страниц.
8. Irmuxamedova N.A. "Kompyuter tarmoqlari" fanini o'rganishda kompetensiyaga asoslangan ta'lim modelini ishlab chiqish" // Fizika, matematika va informatika, Toshkent, 2023. - №6.-B.116-121
9. Irmuxamedova N.A. "Kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish samaradorligini oshirish mexanizmlari" // Fizika, matematika va informatika, Toshkent, 2024. - №1/1.-B.159-166
10. Irmuxamedova N.A., Ahmadova K.A., Sobirova Sh.A., Ta'lim jarayonini samaradorlogini oshirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati "iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati" Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma'ruzalar to'plami, 1-qism. Toshkent-2021. –B. 472-473.

Muallif:

Irmuxamedova Navruza Abdullajonovna – Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti.

UDK 372.878

TECHNOLOGY OF FORMATION OF COMMUNICATIVE TRAINING IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF A MUSIC TEACHER

MUSIQA FANI O'QITUVCHISINING O'QUV FAOLIYATIDA KOMMUNIKATIV TAYYORGARLINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Xodjakulov Baxodir Xudaykulovich

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze.

E-mail: xodjakulovbaxodir@gmail.com

Abstract: This article examines the competencies of preparing future music teachers for professional pedagogical activities, the main contents and didactic principles of teaching, the professional and didactic principles of undergraduate students studying in the educational direction "Music Education" in higher educational institutions and institutions of the pedagogical sphere of the republic. Theoretical and professional-methodological foundations for improving

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2024. № 4 ***

Matjanov Nurjan Sultamuratovich. FIZIKA FANIDAN BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	137
Annakulova Dildora Baymurotovna. BAXSHI-SHOIRLAR ERGASH JUMANBULBUL O'G'LI VA FOZIL YO'LDOSH O'G'LINING O'ZBEK DOSTONCHILIK MAKTABIDA TUTGAN O'RNI.....	140
Irmuxamedova Navruza Abdullajonovna. KOMPYUTER TARMOQLARI FANINI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALAR TAHLILI.....	148
Xodjakulov Baxodir Xudaykulovich. MUSIQA FANI O'QITUVCHISINING O'QUV FAOLIYATIDA KOMMUNIKATIV TAYYORGARLINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.....	151
Konurova Leyla Ruslanovna. MUSIQA TERAPIYASI ORQALI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANILADIGAN VOSITALAR VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR.....	154
Berdiqulova Nasiba Jurakulovna. NODAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHARISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI.....	157
Berdiqulova Mahbuba Erkinjon qizi. RAHBAR FAOLIYATIDA STRESS VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	159
Sharapova Saboxat Djabbarovna, Abulfayziyev Sardor Rashidovich. YOSHLARNI TURLI AXBOROT XURUJLARIDAN HIMOYA QILISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	161
Shavkieva Dilfuza Shakarboevna. TIL O'RGANISHDA GEYMIKATSIYA: CHET TILI DARSLARIDA MOTIVATSIYA VA FAOLLIKNI OSHIRISH.....	165
Badriddinova Dilnoza Najmiddinova. TA'LIM VA TARBIYADA ODOB VA AXLOQNING O'RNI.....	167
Karlibayeva Guljaxon Ermekbayevna. KO'RGAZMALI ELEKTRON VOSITALAR ASOSIDA FIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH.....	169
Saidov Umid Abduq'aforovich. SPORTCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.....	173
Adilov Sarvar Qaxramonovich. KURASH TURLARI BILAN SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILARNING KOORDINATSION QOBILIYATLARINI VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN O'TKAZILGAN SO'ROVNOMA NATIJALARI.....	176
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li. SHAXS O'ZINI O'ZI FAOLLASHTIRISHGA AVTONOMLIK VA TOBELIK XUSUSIYATLARINING TA'SIRI.....	179
Yuldashev Ulmasbek Abdubanapovich. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI O'QITUVCHILARIDA WEB-DIZAYN BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIKNI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI.....	183
Botirov Ilhom Saydullayevich. O'QUVCHILARNI HARBIIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH - DOLZARB VAZIFA.....	187
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li. OLIY TA'LIM TIZIMINI MIQDOR VA SIFAT JIHATIDAN BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	190
Yo'ldosheva Maftuna Islom qizi. TIL VA MAZMUN INTEGRATSIYASI CBI DARSLARINING ASOSIY XUSUSIYATI SIFATIDA.....	195
Ummatqulov Adhamjon Zafarjon o'g'li. BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.....	197
Ernazarov Abduvali Beknazarovich. TALABALARIDA SALOMATLIKNI ASRASH TAFAKKURNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	201
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich. SALOMATLIKNI TA'MINLASHDA JISMONIY TARBIYA VA SOG'LOMLASHTIRISHGA BO'LGAN DUNYOQARASH OMILLARI.....	204
Karimova Mashhura To'likinova. TISH SHIFOKORLARI ORASIDA PROFESSIONAL STRESS VA CHARCHASH SINDROMI.....	208
Zikirova Dildora Shuhrat qizi. PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARIDA KASBIY-KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	211
Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna. O'QUVCHILARDA TABIIY FANLARNI O'QITISH ASOSIDA LOYIHA ISHLARIGA YO'NALTIRISH VA TABIATNI ANGLASH KO'NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	214
Bozorov Vakhobiddin Nuriddinovich. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILAR O'QUV-BILUV MOTIVINI TAKOMILLASHTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	217
Xamidova Gulmira Xamidovna. PROYEKSION CHIZMACHILIKNI O'QITISHDA TALABALARNING FAZOVIIY TASAVVURLARINI OSHIRISHDA GRAFIK DASTURLARNING O'ZIGA XOS O'RNI.....	221
Sultonov Abdurahim Abduraxmonovich, Abdurasulov Baxodir Saydurasulovich. MAQOM VA MUMTOZ MUSIQIY ASARLARNI QAYTA ISHLASH.....	225
Muxlilboyev Maxmut Qarshiboyevich. TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA IQTIDORLI O'QUVCHILARNI TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	227
Melibayeva Farog'at Madaminovna. TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL TA'LIM DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	230
Begmatova Dilfuza Abdullajonovna, Usmonov Saidjon Abdusubxon o'g'li. FIZIKA FANINI O'QITISHNI CHET TILLARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	234
Kuychieva Zamira Unarovna. MILLAT NOMI, BARHAYOT KUY VA QO'SHIQLAR.....	237
Karimov Xasan Narzullayevich. TEXNIKA TA'LIM YO'NALISHLARIDA ELEKTROMAGNITIZM BO'LIMINI O'QITISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI.....	242
Qarov Botir Xamro o'g'li, Rahmonov Shohobiddin Safaraliyevich. O'QUVCHI VA TALABA YOSHLARINING ENERGIYA TEJAMKOLIGI KOMPETENTLIGI.....	244
Axmedova Shoiraxon Bilalxonovna. MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA O'QITUVCHILARNING IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH NAZARIY ASOSLARI.....	247
Safarova Madina Azamat qizi. O'QUVCHILARNI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHNING DIDAKTIK ASOSLARI.....	251
Korayeva Latifa Zarifovna. BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA O'QUV FAOLIYATIGA MUNOSABAT MOTIVATSIYASI SHAKLANISHINING PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	253
Yermekbayeva Xalima. TALABALARNING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.....	256
Suvonqulov Husan Toirovich. O'QUVCHILARGA "TARBIYA" FANINI O'QITISH JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARGA QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	258
Tursinov Makset Perdebay o'g'li. OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHGA OID EKOLOGIK TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISH HAQIDA.....	262
Уразимбетов Айбек. TALABALARNING MEDIA VA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH HAQIDA.....	263

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2024. № 4 ***

Mirzayev Diyorbek Azamjonovich. MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	265
Badalov Azamat Obil o'g'li. DASTURLASHNI O'RGATISHDA INTERAKTIV YONDASHUVLAR.....	268
Davurova Go'zal Akbarovna. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING ILMIIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TAMOIYILLARI.....	271
Barakayev Akmal Musurmonovich. RAQAMLI TA'LIM RESURSLARI VA ULARDAN FOYDALANISH.....	273
Rahmatova Feruza Abulqosimovna. BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI.....	276
Ahtamqulov Muhridin Ahtamqul o'g'li. ALGORITMIK TILLAR VA DASTURLASHNI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	281
Urabakov Alijon Djurabayevich. PROFESSIONAL TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	283

FILOLOGIYA

Sharipov Fazliddin Galiyevich. O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MILLIY KORPUS MASALASI.....	287
Mamatkulov Azizbek Rustamovich. HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILINING TARIXIY TARAQQIYOTIDA LEKSEMALARINING MORFEMAGA O'TISHI XUSUSIDAGI FARAZLAR.....	289
Abdisalomova Shahlo Abdumurod qizi. NLPDA KOREFERENSIYANI HAL ETISH VAZIFASINING O'RNI.....	291
Jumanazarov Umirzoq Abdurazzoqovich. O'ZBEK FOL'KLORIDA TARIXIYLIK MASALASI.....	295
Jumanazarova Guljahon Umirzakovna. XALQ DOSTONLARI TILIDA METONIMIYALAR LINGVOPOETIKASI.....	302
Abdimurodov Doston Dilmurod o'g'li. "OTA-ONA" KONTSEPTINI TARJIMA QILISHDA KONTEKSTUAL MOSLIK VA MADANIY FARQLAR.....	308
Mirobidova Nilufar Murodjon qizi. AYOLLAR NUTQIDA NUTQIY AKT.....	313
Бабанов Бахадир Абдикадрович. TILLARDA QISTQARMALARINING SHAKLLANISHI VA FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	315
Sharipova Raxima Muxtorovna. XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARIDA TABIAT RAMZLARINING BADIY TALQINI.....	318
Rizoyeva Mehriniso Abduazizovna. O'ZBEK FOLKLORIDA HOMIY PERSONAJLAR TALQINI.....	320
O'razov Alisher Doniyorovich. O'ZBEK TILIDA LEKSEMALAR TALQINIGA YEVRIPA TILSHUNOSLIGINING TA'SIRI.....	323
Fayzullayeva Obidaxon Xolbekovna, Xayitboyev Yorqinjon O'rmonali o'g'li. TO'RA SULAYMONNING PEYZAJ LIRIKASI POETIKASI.....	325
Ko'liboyev Bekzod Orzuboy o'g'li. INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MUALLIF USLUBINI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR.....	328
Kenjayeva Iroda Alisherovna. SIRDARYO VILOYATI ETNOTOPONIMLARI.....	333
Mamirova Umida Xoljigitovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA RUHIYAT VA RANG UYG'UNLIGI.....	335
Uzakov Akram Khikmatovich. MUHAMMAD ALINING "ULUG' SALTANAT" ASARIDA AMIR TEMUR SIYAMOSINI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI.....	338
To'ychiyeva Zulayho Hamraqulovna. RELIGIONIMLARNI TADQIQ ETISHDA TURLI YONDASHUVLAR.....	342
O'tanovna Sirdaryoxon. AVAZ O'TAR SHE'RLARIDA HURRIYAT VA MA'RIFAT MASALALARINING BADIY TALQINI.....	345
Каримова Малика Абди-Хафизовна. SUN'IY INTELIGENTNING LINGVISTIK MUAMOLALARI.....	348
Ramazonova Go'zal. ANTIK DAVR ADABIYOTIDA METAMARFOZA (EVRILISH) MOTIVINING TARAQQIYOT TADRIJI.....	351
To'rayeva Dilnoza Nematullayevna. TURKUM ROMANLARDA TARIXIYLIK VA BADIY TO'QIMA.....	353
Жумаева Феруза Рузикюловна. SO'Z TURKUMLARI TIZIMIDA O'TISH: INTERYEKTIVATSIYA.....	359

IJTIMOIIY FANLAR

Abdurahimova Farida Yo'ldoshevna. ISLIM DINI VA MILLIY QADRIYATLARIMIZDA OILAGA E'TIBOR.....	362
Olimov Jahongir Bo'riboevich. TURKISTON O'LKASIDA O'RMON XO'JALIGINI VUJUDGA KELISHI TARIXIDAN.....	366
Abdushukurov K. A. Abdushukurova I. K. ABU NASR AL-FOROBIIYNING "FOZIL SHAHAR ODAMLARI QARASHLARI" ASARINING YOSHLAR DUNYOQARASHLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.....	368
Ismoilov Sobirjon. BOYOVUTLIK KASHSHOF HAKIMI.....	371